

**ҲАБИБ САЪДУЛЛА ШЕЪРИЯТИДА ТАБИАТ ТАСВИРИ ВА УНИНГ ИНСОН
ХАРАКТЕРИНИ ОЧИШДАГИ ЎРНИ****Шоҳсанам Эрманбетова**НамМҚИ магистранти **Ахмаджон Мухторжонов**<https://doi.org/10.5281/zenodo.10597389>

Аннотация: Мақолада Ҳабиб Саъдулла лирикасидаги тасвир ва характерифодаланган

Калит кўзлар: поэзия, лирика

Сўз мўъжизадир. Сўз ўзганинг ҳолатини, руҳиятини, қалбини англаш воситасидир. Сўз - инсон сезгиларини ўзгага юктирадиган сеҳрли қурол. Сўз - инсонга хос ички ва ташқи дунёнинг таржимони. Аммо у бу фазилатларига фақат тафаккур отига мингачгина эришади, холос. Бинобарин, аёл зоти хушбичим либоси, дарё - қирғоғи, табиат эса дов-дарахлари билан гўзал ва тўқис бўлганидек, сўз ҳам теран маъноси билан ҳаётбахшдир. Сўзнинг қудрати, гўзаллиги, маънодорлиги, таъсир кучи, айниқса, шеърда аниқ кўзга ташланади. Шеърият ҳақида рус шоири И. Л. Некрасов ўз шеърларидан бирининг қўлёзмаси ҳошиясига шундай сўзларни ёзган экан: “Ўхшатиш - шеърият, картина - шеърият, воқеа шеърбоп бўлиши мумкин, табиат - шеърият, ҳис-туйғу - шеърият”. Табиат барча санъат турлари ва жанрлари сингари лириканинг ҳам боқий мавзуларидан биридир. Санъат асарларининг қайси бирини олиб қарамайлик, ундаги пейзаж тасвирида, албатта, инсон иштирок этади, табиатнинг у ёки бу хоссаси унга бўлган инсон муносабати орқали қайта кашф этилади; шу сабабдан бадиий асардаги табиат картиналарида эмоционал бўёқдорлик уфуриб туради.

Шу маънода пейзаж лирикада инсон ҳис-туйғу ва кечинмаларининг ёрқин тажассум топиши учун фон ва айни вақтда органик хужайра вазифасини ўтайди.

Эндиги кунда инсон характерининг мураккаб ички олами, маънавий дунёсининг ҳаёт ходисалари билан боғлиқликдаги кўринишларини юксак ақлий салоҳият, фалсафий теранлик билан бадиий тадқиқ этиш алоҳида аҳамият касб этмоқда. Ҳабиб Саъдулла сингари қатор шоирларнинг изланишларини устозлар тажрибасидан, мумтоз шеърият анъаналаридан ажратиб ўрганиш мумкин эмас, албатта. Ўтмишдаги даҳо санъаткорларнинг тажрибаларига таяниб, XX аср воқелигини, ижтимоий ҳаёт янгиликларини ўз моҳиятига сингдирган ажойиб поэтик асарлар яратиш, шу жараёнда ўтмиш анъанасининг энг яхши ҳислатларини ўзлари яратган янгилик билан боғлаш ҳозирги шеъриятимизда янги босқичга кўтарилди. Хусусан, бу йўналиш Ҳабиб Саъдулла ижодида ҳам алоҳида кўзга ташланади.

Бу шоирлар ижодий оламининг бойиб боришида, ҳар бир ижодкор дунёқарашининг қўламдорлик касб этишида, эстетик принципларининг шаклланишида, фикрлаш доирасининг кенг миқёсли тусга эга бўлишида етакчи ўрин тутади.

Табиат фаслларининг алмашилиб туриши диалектика-нинг музтариб табиатига хос ўзгармас қонунияти тақозо-сидир. Шу билан баробар, ҳар бир фасл иккинчи бир фаслнинг юзага келишига замин ҳозирлайди. Ушбу ҳолни бевосита адабий жараёнга татбиқ этгинг келади. Зотан адабиётда, жумладан, шеъриятимизда ҳам вақт ўтиши билан янги-янги авлодлар тўлқини ўрин алмашмоқда. Ҳар бир авлод вакиллари ўзига хос овози, услуби, манераси, ғоявий-эстетик принциплари, мавзуси билан ўзининг бадиий дунёсини яратар экан, бу хусусият мазкур авлоднинг қиёфасини, табиатини ҳам белгилаб беради. Уларнинг мазкур давр шеърияти тараққиётида тутган ўрни ва ролини, бадиий-эстетик тафаккур ривожига қўшган улушини характерлаш поэзиямизнинг айнан шу босқичдаги умумий тараққиёти ҳақида фикр юритиш имконини яратади. Хусусан, ҳар бир янги авлод поэтикаси, ижодий изланишлари бетакрор тарихий шароит, янги ижтимоий воқелик билан характерланади. Шу ижтимоий воқеликларнинг ўзаро фарқланиши, бир-бирига ўхшамаслиги бадиий асардаги образлар қурилишида, поэтик образларнинг эстетик вазифасида, шоирлар ижодининг бир-биридан ажралиб туришида ҳам намоён бўлади.

Эндиги кунда инсон характерининг мураккаб ички олами, маънавий дунёсининг ҳаёт ходисалари билан боғлиқликдаги кўринишларини юксак ақлий салоҳият, фалсафий теранлик

билан бадий тадқиқ этиш алоҳида аҳамият касб этмоқда. Ҳабиб Саъдулла сингари қатор шоирларнинг изланишларини устозлар тажрибасидан, мумтоз шеърят анъаналаридан ажратиб ўрганиш мумкин эмас, албатта. Ўтмишдаги даҳо санъаткорларнинг тажрибаларига таяниб, XX аср воқелигини, ижтимоий ҳаёт янгиликларини ўз моҳиятига сингдирган ажойиб поэтик асарлар яратиш, шу жараёнда ўтмиш анъанасининг энг яхши хислатларини ўзлари яратган янгилик билан боғлаш ҳозирги шеърятимизда янги босқичга кўтарилди. Хусусан, бу йўналиш Ҳабиб Саъдулла ижодида ҳам алоҳида кўзга ташланади.

Бу шоирлар ижодий оламининг бойиб боришида, ҳар бир ижодкор дунёқарашининг кўламдорлик касб этишида, эстетик принципларининг шаклланишида, фикрлаш доирасининг кенг миқёсли тусга эга бўлишида етакчи ўрин тутаяди.

Шоир бирор мавзу юзасидан қалам тебратар экан, унга албатта, воқеа, табиат, ҳис-туйғу, фикр ва кечинмалар туртки бўлади. Шеър китобхон қалбини ҳамиша мафтун этувчи, унга эстетик завқ бағишловчи, уни нафосатнинг шахсий оламига олиб кирувчи шаклга эга бўлмоғи лозим. Шеърнинг қай даражада муваффақиятли ёзилиши кўп жиҳатдаи шоир кечинмаларига боғлиқ.

Шеър, қачонки, чин дилдан, соф илҳом билан ёзилгандагина яшайди. Ҳатто ҳақиқий шеър бир зарб билан ёзилади, деган фикрларга ҳам дуч келамиз. Бу руҳий ҳолат билан боғлиқ бўлиб, адабиётшуносликда лирик кечинма деб аталади. Лирик кечинма бағрида ҳам ҳиссий, ақлий, ҳам оддий фикрлаш мавжудлигига қараб оний лирик кечинма ва хотира лирик кечинма дея аталади.

Ўзбекистон халқ ёзувчиси, Ўзбекистон Қаҳрамони Саид Аҳмаднинг Ҳабиб Саъдулла ҳақидаги чизгиларида ғазалнинг яратилиш тарихи ҳақида фикр юритилади.

Ҳабиб Саъдулла ўзи ҳақида ёзар экан, адабиётимизнинг таниқли ижодкорлари, шунингдек, Саид Аҳмад билан ҳамсуҳбат бўлиш ва уларнинг сабоқларини олишдек имкониятга эга бўлганлигини таъкидлаган эди. Балки Саид Аҳмад билан шу суҳбатларнинг бирида ғазалнинг яратилиши ҳақида суҳбатлашган бўлсалар ажаб эмас.

Ғазалда лирик қаҳрамон кечинмалари табиат тасвири ва пейзаж орқали очиб берилади. Адиб шундай ёзади: “...Гул юрти Наманганда баҳор авжида...”

Йул ёқасида жингалак соч бир йигит паришон турибди. Унинг ҳуши ўзида эмас. Икки кўзи кўчанинг нариги бетидан келаятган келинчақда. Келинчақ икки ўрим сочи ерда судралмасин учун пахта пилик кўшиб ўрилган сочининг учини жемферининг икки ён чўнтагига солиб қўйган. Унинг юракка ўт ташлайдиган кўзлари...

Автобус бекатидаги эрмакталаб йўловчилар йигитнинг девонавор туришига ажабланиб қарайдилар.

Келинчақ шундоққина шоирнинг ёнидан ўтиб, сал наридаги ўнг кўчага бурилиб кетди. Кўчаю бекатда қалампирмунчоқ иси қолди... Бу 1973 йилнинг авжи баҳори, пешин пайтида рўй берган эди”.

Бу воқеа шоирнинг диққат эътиборини тортиб, қалбу шуурига ўрнашиб олади, унга ором бермайди, унинг ҳаёти ва фаолиятидаги ўй суриш, мулоҳаза юритиш мувозанатини бузади. Бу оний кечинма бўлиб, у қандай фавқуллодда туғилса, худди шу тезликда ўткинчи ҳамдир. Шу боис тажрибали шоирлар оний лирик кечинма туғилган пайтда қўлга қалам олиш имкониятини излайдилар.

Хўш, Ҳабиб Саъдулла ўша содир бўлган ҳодисадан сўнг қўлига қалам олдимми?

“Орадан тўрт кун ўтиб, “Наманган ҳақиқати” газетасида шоирнинг “Кўчамдан жонон ўтганда” номли ғазали босилди. Газета қўлма-қўл бўлди...”¹

Адабиётшунос олим Эркин Худойбердиев: “Ушбу ғазал ҳайратомуз лутф ва жозибанинг, қувноқ юморга йўғрилган муболағанинг ёрқин мисолидир”² - деган эди.

Ғазал куйидаги мисралардан бошланади:

Таралгай мушк ила анбар

*Кўчамдан жонон ўтганда,
Изида тупроқ ўлгай зар,
Кўчамдан жонон ўтганда.*

Яъни, лирик қаҳрамон наздида кўчадан жонон ўтар экан, “мушк ила анбар” таралади. Изидаги тупроқ ошиқ наздида гўё зарга айланади. Шоир ўз хисларини қаламга кўчиради. Фикрларини ҳаётий тафсиллар билан асослашга интилади-ки, ғазални ўқиганимизда табиий лавҳаларга ҳамоҳанг бўлган асосли вазият кўз ўнгимизда гавдаланади. Табиатдаги нарса ва ҳодисаларни жонлантириш, шахслантириш орқали ҳосил бўлувчи ташхис санъати қўлланган ушбу парчада лирик қаҳрамоннинг жонон кўчадан ўтгандаги руҳий ҳолатини ифода этади:

*Бошига соябон бўлмоқ
Умидида ошиб девор,
Бутоқлар таъзим айларлар
Кўчамдан жонон ўтганда.*

Дарахтларнинг девор ёнида экилиши улар вояга етгач, девор оша кўчага эгилиб, соя бериши каби ҳаётий ҳодиса - пейзажни оний лирик кечинма таъсирида шоир куйидагича жонлантиради: “Жонон ноз ила кўчадан ўтиб борар экан, унга соябон бўлиш орзусида дарахту бутоқлар девор оша инсонлардек таъзим қилмоқдалар”. Қолаверса, халқимизда “Кўшнинг мева экса, деворни пастроқ ур” деган нақл мавжуд-ки, бу маҳаллий колорит бўлганлиги учун биз мисраларни тез ва осон қабул қиламиз.

Кейинги мисралар эса, лирик қаҳрамон хис-туйғуларининг чеки йўқлигидан нишонадир:

*Деворга жон ато этгай,
Вале тошлар эриб кетгай.
Агар бир бор нигоҳ айлар,
Кўчамдан жонон ўтганда.*

Яъни, жонон бир бора нигоҳ айласа, деворга жон киради. Унинг пойдеворига терилган тошлар ҳам эрийди, дея муболаға қилади шоир. “Тошлар эриб кетгай” бирикмаси орқали муҳаббат ва севги бор жойда ёмонлик йўқ бўлиб кетади, дейилаётгандек гўё. Лекин ўз маъносида, ҳаётий таҳлил этсак, тош эриса, девор қулаши аниқ. Девор, албатта, кўча томонга йиқилади. Шоир наздида, гўё у ёр томонга қулайди-ю, унга жон ато этилгандек туюлади. Бу жонлантириш санъатининг юксак намунасидир.

Шоир воқеалар силсиласини давом эттирар экан, уларнинг кетма-кетлигини ташбеҳи силсилаибанд санъатини қўллаш орқали бир бирига занжир мисоли боғлайди. Ошиқ маъшуканинг жамолини хотиржам кўриш имкониятига эга бўлмоқлик учун девор бўлишни орзу қилади:

*Жамолини томошо қилгали
Чиққач девор ўлсам,
Кулар ҳолимга мажнунлар
Кўчамдан жонон ўтганда*

Яна шуни таъкидлаш керакки, “девор бўлмоқлик” ибораси “карахт бўлмоқ”, “ўзини йўқотиб қўйиш” маъноларини ҳам ифодалайди. Маъшуканинг ҳусну малоҳатини кўргач, девор каби карахту ҳоли абгор бўлган ошиқ ёр пойига йиқилади, хатто мажнунтолларга кулгу бўлади. Ошиқнинг ҳолати мажнунлардан ҳам абгорроқдир. Шоирнинг оний лирик кечинмалардан кейинги руҳий ҳолати бу мисраларда истиора санъатини қўллаш орқали жуда аниқ ва равшан очиб берилган.

Кейинги мисраларни таҳлил қилиш учун яна Саид Аҳмаднинг эсдаликларига мурожаат қиламиз.

“Ўша куни Ҳабиб Саъдулла кўчадан ўтиб бораётган сулувга тикилар экан, кўчадаги йўловчиларнинг:

- Қиличдек икки ўғил кўрган одамнинг аёл кишига тикилишини қаранг! Шунинг учун наманганликлар қизларини кўчага ёлғиз чиқармайдилар-да!”- деган гаплари таъсирида юзага келган лирик кечинмалар шоир қаламида қуйидагича акс этади:

*Бошига ёгса ҳам гавго,
Ишим йўл пойламоқ, аммо
Нигоҳ солмай этар баттар
Кўчамдан жонон ўтганда.*

Ижодкорнинг бошидан ўтказгани оддий фикрларни ташкил этиши мумкин. Лекин у ўз ижодига мосини танлайди, энг муҳим ва поэтик қимматга эга бўлган қирраларни ажратади. Сараланган қирра лирик кечинма оқимини ўзида ташувчи, унинг у ёки бу йўналишидаги тебранишларини ифодаловчи бадий борлиққа айланади. Юқорида биз мазкур фикрларнинг бадий ифодасининг гувоҳи бўлдик. Шеърдаги воқелик шоирнинг ўз бошидан кечирганлари бўлганлиги боис лирик қахрамон шоирнинг ўзидир. Энди лирик қахрамон умид ила эртанги кунни кутади:

*Тикибсан йўлида жонни,
Ҳабиб, бас, ноумид бўлма,
Тун ортидан келур кунлар,
Кўчамдан жонон ўтганда.*

Юқоридаги байтлар сўнгида келтирилган “Кўчамдан жо-нон ўтганда” радифи шоирона вазиятни намоён этиш, ҳис-ҳая-жонни тўкиб-солиш, шу воқеа моҳиятини очиш, ёхуд муайян анъанавий тушунча-тамсиллар, образ, образ-ифодалар атрофи-да сухансозлик қилиш, лутф кўрсатиш ниятининг мевасидир.

Дарҳақиқат, оний лирик кечинмаларни сақлаш учун уни оташнафас шеърга айлантиришдан ўзга чора йўқ. Ўзбек шеърятининг аксарият сара асарлари бевосита оний лирик кечинма оғушида яратилган асарлардир. Шу боис Ҳабиб Саъдулланинг “Кўчамдан жонон ўтганда” ғазали мухлислар қалбини гўзал ҳисларга тўлдираверади. Ғазалда қўлланган табиат тасвирининг гўзал ифодаси шоирнинг жўшқин ва самимий эътирофи замирига сингиб бораркан, ўқувчи ундан шоир шахсиятининг, фикриёти ва лирик қахрамон ҳиссиётининг сирини англашга интилади, бу эса шеърятнинг ажиб сеҳри самарасидир.

Санъат инсоният тараққиётининг ҳар бир ижтимоий-тарихий босқичида табиатнинг янги-янги хусусиятларини кашф этиб келмоқда. Шоирларимиз табиат хоссаларини идрок этиш жараёнида ундан ўз идеалларини нурлантириш учун озик оладилар. Шу жиҳатдан мозий, табиат, она-Ватан, муқаддас диёр образлари поэтик асарларда ижтимоий мақсад ва муаян гоъларнинг инъикоси сифатида ҳам гавдаланади.

Ҳабиб Саъдулланинг “Боғда” шеърига назар ташлайлик.

*Дилбарим астагина
Чехрасидан олди рўмол,
Чехрадан олиб рўмол,
Боғ ичра кўргузди жамол.*

Дилбар боғ ичра аста сайр қилиб, рўмолини юзидан олади. Унинг чехраси, латофати шу қадар гўзаллигидан ҳатто гул ҳам тилга киради ва лол қолади. Шу ўринда ташҳис санъатининг ажойиб намунаси яратилади:

*“Во ажаб, кўрку латофат
 Ҳам бўлурму шунчалар?!”
 Дедию оғзин очиб,
 Гулшан аро гул бўлди лол.*

Бу ўринда пейзаж лирик қаҳрамоннинг ҳис-туйғулари ва фикрлари билан уйғунликда муайян ғоявий-эстетик мақсад учун бўйсундирилади. Пейзаж тасвири ташқи дунёнинг объектив ифодаси сифатида намоён бўлиши билан бир қаторда бадиий асарда чуқур эмоционал кечинма ва фикрларни ўзига сингдирган ҳолда юзага келади. Сабаби, пейзаж тасвирини ташкил этган ҳолат ва картиналар доимо иждокорнинг фикр ва ҳис-туйғуларини ўзида мужассамлаштиради. Шу боис шоир гўзал дилбарнинг ҳуснини нафис гулдан ҳам юқори қўяди. Бу билан маъшуканинг оламда тенгсиз гўзал эканлигига ишонтирмоқчи бўлади, ғоявий мақсадига эришади ҳам:

*Гул билан кўрк талашиб
 Богда хиромон айласа,
 Сочининг ҳар толасин
 Минг ўргилиб ўпди шамол.*

Лириканинг объекти - инсон. Шоир лирик қаҳрамонининг руҳий ҳолати ва кайфиятидан келиб чиқиб, табиат картиналарига мазмун, ранг, оҳанг ва бўёқлар ато этади, яъни табиат хоссаларини қайта яратади, у орқали ўзининг эмоционал кечинма ва ҳис-туйғуларини ифодалайди, асосли тасвирлар яратади:

*Ҳуснига ҳайрон ўлиб,
 Завқ ила ҳимматга тўлиб,
 Бошидан нур шодасин
 Сочди қуёш инжу мисол.*

“Поэзиянинг асл принципларидан бири - бу тасвир ва қиёслардаги бўёқлар гармониясидир. Гармония манзаранинг ҳиссиз ва жонсиз бўлиб қолмаслигини таъминлайди. Бир ранг сезилмаган ҳолда иккинчисига ўтиши керак, ҳатто энг хунук нарса ҳам қўнғилга хуш нарса билан биргаликда тасвирланганда ўз табиатидаги хунукликда маълум бир чиройли нарсани ифодалаши лозим ёки аксинча”.

Демак, табиатнинг инсонга кўрсатувчи энг буюк таъсир кучларидан бири - бу унинг фикр ва ҳис-туйғу уйғотишидир. Шаррос уриб қуйган ёмғир, оппоқ ўрқачли паға-паға булутлар, гир-гир айланиб тушиб, киприкларимизга қўнғувчи лайлакқор, ўрлаб-ўрлаб осмон қаърига сингиб кетгучи дала бағрида кўтарилаётган баҳорий ҳовур, шамолларнинг мунис эртаги, момақалдиروقнинг садоси, тоғлар салобати, боғлар сукунати –ҳамма-ҳаммаси муайян ўй-фикрлар ва ҳис-туйғулар силсиласини вужудга келтириш билан баробар ана шу ташқи дунёни идрок этишга бўлган кучли интилишни юзага келтиради. Бу интилишнинг моҳияти объектив воқеликни янада чуқурроқ идрок этишдан иборатдир.

*Қоматин кўрган замон
 Тутди табиат ҳам ёқа,
 Танимай ўз неъматин
 Лаҳзагина сурди хаёл.
 Кўриб ул манзарани
 Дилда гулув “кўз тегмасин”
 Гулу елдан ҳам авайлаб
 Ўтадир базми висол.*

Табиат тасвири, она ўлкамиз образлари орқали шоирнинг теран туйғулари ва фикрларидан, шунинг билан биргаликда, давр, воқелик, одамлар, ҳаёт тўғрисидаги, янги инсоннинг воқеликдаги ўрни хусусидаги чуқур ўй-мушоҳадаларидан воқиф бўламиз. Бундай асарларда табиат фақатгина фон эмас, балки асар умумий ғояси ва мазмунининг ажралмас қисмига айланади ва маълум даражада шоир кечинмаларининг, у илгари сурмоқчи бўлаётган ғоя ва мазмуннинг бир қисми бўлиб қолади.

Ҳабиб Саъдулланнинг ҳар бир пейзаж шеърини унинг лирик эътирофидек қабул қиламиз. Шоир шеърларида пейзаж инсоний рух, муҳаббат, дард, севинч, хуллас, эмоционал кечинмаларни ўзига сингдирган ҳолда тасвирланади. Барча поэтик воситалар ана шу мақсадга хизмат қилади. Ҳабиб Саъдулла тасвирида тун, окшом, баҳор сувлари, шудринг, қалдирғоч, ўтлоқлар ва бошқа омилларнинг ўқувчига таъсир кўрсатишига, эмоционал кечинма ва фикр ўйғотишига сабаб, шоир улар орқали инсон қалбини, инсоннинг ички дунёсини очиб беради:

*Ўрик гулларида келинлар кўрки,
Маъсум гунчаларда ибо, нафосат,
Қуёш чехрасида барқ урар кулги,
Нурлар қатимида тенгсиз тароват,
Наврўзи олам - бу,
Хуммор фасл - бу.*

Кўринадик, лирикада пейзажнинг вазифаси ғоят кенг ва ранг-барангдир. У атроф-теварагимиздаги нарса ва буюмлар табиатидаги гўзалликни намоён этиш орқали эстетик дидимизни ўстиради; шунингдек, она ўлкамизнинг тимсоли, унинг поэтик образлари сифатида ҳам тажассум топади.

Табиат ва инсон мавзусининг поэтик тадқиқ этилиши, юқорида таъкидланганидек, халқимизнинг ижтимоий-сиёсий ҳамда интеллектуал тафаккури тараққиёти билан узвий алоқадор. Шу жиҳатдан адабиётшунос Ҳ. Ёқубовнинг “Табиат ва ижтимоий турмуш образлари ҳам шоирнинг уларга қандай қараши (қандай тушуниши) орқали инсоншунослик тўғрисидаги тасаввуримизни, инсоннинг моҳияти тўғрисидаги билимимизни маълум даражада бойитади. Шоир воқелик ҳодисасига (хоҳ табиий, хоҳ ижтимоий ҳодиса бўлмасин, барибир) ўз муносабатини ифодалаш орқали характернинг лирик формасини яратади”, деган фикри ғоят асослидир.

Ҳудудсиз табиат оғушида инсон, наҳотки, бир зарра мисоли бўлса; вақтнинг шафқатсиз одимлари қаршисида, оний умрини ўйлаганда, ўлим олдида шунчалик вола сезадими; йўқса, бир мартагина берилмиш ушоққина умрнинг мазмуни нимада; инсон ўзининг табиат билан боғлиқлигини қандай ҳис этади? Ана шу масалаларга берилган поэтик жавобдан биз бугунги замондошларимиз характери, маънавий-психологик дунёсининг бойлигидан, замондошларимиз фаолиятининг ижтимоий аҳамиятидан воқиф топамиз. Бугунги кунда табиат ва инсон мавзуси ўзининг ижтимоий-иқтисодий ҳамда маънавий моҳиятига кўра ҳам ана шундай долзарб масалалардан бири сифатида муҳим характер касб этади. Ушбу масалага ҳар бир соҳа ва тармоқ вакиллари ўзига хос тарзда ёндашмоқда ва унга жавоб изламоқда.

У атроф-муҳитни, табиатни муҳофаза қилиш, ёшликнинг куч-ғайрати, шижоатидан фойдаланиб юртнинг буюк келажагини яратиш, унинг неъматларини келгуси авлодларга етаказиш масъулияти она юртга, инсонга, халққа, Ватанга муҳаббат ифодасига айланиб, лирик қаҳрамоннинг орзу ниятлари ватанпарварлик тушунчасининг ажралмас бир қисмини ташкил этган ҳолда намоён бўлаётир:

*Бу фасл ишқ, орзу, қўшиқ баҳи этиб,
Ёшликни қайтариб бермоққа қодир.
Еллар қанотида гул атрин тутиб,
Эртанги кунни ҳам уйғотаётир,
Юртим баҳори - бу,*

Гулкор фасл - бу.

Шоирнинг лирик қаҳрамони ҳақиқий ватанпарвар инсондир. Баҳор унинг қалбига шижоат ва ғайрат, эртанги кунга ишонч туйғуларини уйғотади. Юртининг баҳори гулкор эканлиги билан ғурурланади.

Табиат, тирик мавжудот ўз қонуниятидан келиб чиқувчи маълум қарама-қаршиликлардан иборат; уларнинг гармоник уйғунлик касб этиш онини илғаб олиш осон эмас. Ҳабиб Саъдулла ана шу нозик сониялар моҳиятини илғай ва англай билади, шеърларида ана шу нозик онлар замирига яширинган теранлик ва гўзалликни ҳаёт, инсон, умр ва мангулик билан уйғунликда талқин этади. Бу жараёнда лиризм сизиб чиқувчи кайфият ва оҳанг ҳам, ҳаётнинг боқийлиги ҳам, инсон умрининг эзгулиги ҳам, хуллас, ҳаёт ва тириклик моҳиятининг фалсафий талқини аён бўлади.

Шоир дабдабали, жарангдор сўзлар билан ер юзидаги бутун бир авлод номидан гапирётгани йўқ. У ўз қалб кечинмалари, хис-туйғулари, ўй-мушоҳадалари, ташвишлари, қувончлари тўғрисида фикр юритмоқда. Лекин, энг асосийси, унда давр нафасини, даврнинг қалб зарбларини сезиш мумкин. Ўзбек кишиларининг меҳнаткаш тимсолини оддий сўзлар орқали ифода эта олади:

*Бор гап шу,
Қаҳрамон атаманг.
Фазога етмаган қадами.
Пахтазор ичида “атаман”
Ўзбекнинг оддий бир одами.
Шуни бир шеър қилинг, илтимос,
Мухбирдай шарҳламанг рақамни.
Йилтироқ бўлмасин,
Рўйирост
Кўрсатинг меҳнаткаш одамни.*

Шеърнинг шаклий жиҳати алоҳида эътиборга лойиқдир. Зеро шу шаклий услуб, ўзига хос оҳанг бериш билан бирга-ликда эмоционалликни кучайтиради ва маъно нозикликларини намоён этади.

Лирика заминга ўхшайди. Хусусан, униб чиққан майсалар, гиёҳлар, гуллар ва садарайҳонларга қувват берган она замин бағрида азамат чинорлар ҳам мустаҳкам илдиз отган; гулларнинг муаттар бўйидан ташқари яна азим чинорларнинг ҳам доққур шовуллаши, салобати бор. Бу эса, ўз-ўзидан, заминнинг кўлами ва қудратини намоён этади. Шу маънода, бугунги ўзбек лирикасининг қизиқиш ва ифода доираси ғоят кенгайиб кетди, унинг бағрида тинчлик, интим-севги куйлари, табиат-пейзаж тасвири, майин кайфият ва ҳолатлар каби инсон характери очувчи туйғулар ифодаси билан баробар давримизнинг ижтимоий-сиёсий воқелиги хусусида битилган шеърлар ҳам асосий ўрин тутди; айнан шулар бугунги ўзбек лирикасининг қиёфасини белгилашда етакчи мавқега эга; айнан шулар лирикамик табиатида намоён бўлган эпикликнинг характери ҳам ифодалади. Ҳабиб Саъдулланинг қуйидаги шеърида лирик қаҳрамон гўёки баҳор билан суҳбат куради:

*- Сен-ку, соғиндим деб кўксингга урдинг,
Менга ҳам осон, деб ўйлама унча.
Не-не заҳмат чекдим, жабрлар кўрдим,
Қаҳратон қаъридан чиқиб келгунча...*

Бу ўринда табиат билан инсон ўртасида боғлиқлик мавжуд бўлиб, баҳор мажозан маъшуқадир. Ошиқ изтироблари табиат билан мутаносиб ҳодисалар орқали очиб берилмоқда. Бу мослик шоирга қўл келади ва ҳисларини шаклга солади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. -Т: “Ўзбекистон” нашриёти. 2002 й.
2. Бобораҳимов. М. Конфликт и характер в узбекской лирике 80-годов. Автореферат диссертации. 1991 г.
3. “Ёшлар китоби”. Назм, наср, таржима, адабий тадқиқотлар.-Т: ШНМАК. 2008 й.
4. Жамоа. Адабиёт назарияси. II томлик. 1-том.-Т:“Фан” нашриёти. 1978 й.
5. Шайхзода М. Навоийнинг лирик қаҳрамони ҳақида. Улуғ ўзбек шоири. -Т: Адабиёт ва санъат. 1984 й.
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ўзбекистон миллий энцикло-педияси. Тошкент. 2006. 1-жилд.
7. Қўшжонов М. Ижод масъулияти. -Т: Адабиёт ва санъат.1981 й.